

**ÁFRICA PLUS: A DESTRUIÇÃO DE UM CONTINENTE EM
NEOCOLONIZAÇÃO PERMITIDA**

AFRICA PLUS: THE DESTRUCTION OF A CONTINENT UNDER PERMITTED
NEOCOLONIZATION

AFRIQUE PLUS : LA DESTRUCTION D'UN CONTINENT SOUS UNE
NÉOCOLONISATION PERMISEÁFRICA PLUS: LA DESTRUCCIÓN DE UN
CONTINENTE BAJO UNA NEOCOLONIZACIÓN PERMITIDA

Minango de Jesus André Francisco

<https://orcid.org/0009-0002-0465-3300>

Licenciado em Ciências da Educação, na especialidade Ensino de História

RESUMO

O presente artigo analisa criticamente a neocolonização contemporânea do continente africano, a partir do conceito “África Plus”, entendido como a reconfiguração das antigas estruturas coloniais sob novas formas de dominação econômica, política e militar. O objetivo geral da pesquisa é analisar criticamente os mecanismos contemporâneos de neocolonização no continente africano, bem como refletir sobre seus impactos na soberania dos Estados e nas possibilidades de desenvolvimento autônomo. Metodologicamente, o estudo baseia-se em uma abordagem qualitativa, sustentada por revisão bibliográfica crítica e análise de estudos, verificando contribuições do pensamento pós-colonial, da teoria da dependência e da economia política internacional. Foram analisados instrumentos como a dívida pública, os acordos comerciais desiguais, a presença militar estrangeira, a dependência tecnológica e o papel das instituições multilaterais, entendidos como dispositivos centrais da neocolonização contemporânea. A pesquisa também considera a atuação de agentes internos, particularmente das elites políticas e econômicas africanas, na mediação dessas relações. Os resultados evidenciam que a dominação externa persiste de forma estrutural e multifacetada, ainda que disfarçada por discursos de cooperação internacional, desenvolvimento sustentável e parcerias estratégicas. Verifica-se, igualmente, a participação ativa das elites africanas na reprodução dessas dinâmicas, contribuindo para a consolidação de uma neocolonização consentida. Conclui-se que a superação desse quadro exige não apenas reformas econômicas e institucionais, mas sobretudo uma profunda descolonização do pensamento histórico, político e econômico. Destaca-se a necessidade de valorização dos saberes locais, do fortalecimento das capacidades produtivas internas e da construção de projetos de desenvolvimento centrados nas realidades africanas.

Palavras-chave: neocolonialismo; África; dependência; imperialismo; África Plus; soberania.

ABSTRACT

This article critically analyzes the contemporary neocolonization of the African continent based on the concept of “Africa Plus,” understood as the reconfiguration of former colonial structures under new forms of economic, political, and military domination. The general objective of the research is to critically examine the contemporary mechanisms of neocolonization in Africa, as well as to reflect on their impacts on state sovereignty and the possibilities for autonomous development. Methodologically, the study is based on a qualitative approach, supported by a critical literature review and analysis of studies, drawing on contributions from postcolonial thought, dependency theory, and international political economy. Instruments such as public debt, unequal trade agreements, foreign military presence, technological dependence, and the role of multilateral institutions were analyzed as central mechanisms of contemporary neocolonization. The research also considers the role of internal actors, particularly African political and economic elites, in mediating these relations. The results show that external domination persists in a structural and multifaceted manner, although disguised by discourses of international cooperation, sustainable development, and strategic partnerships. It is also observed that African elites actively participate in reproducing these dynamics, contributing to the consolidation of a consensual neocolonization. It is concluded that overcoming this condition requires not only economic and institutional reforms but, above all, a profound decolonization of historical, political, and economic thought. The study highlights the need to value local knowledge, strengthen internal productive capacities, and build development projects centered on African realities.

Keywords: neocolonialism; Africa; dependency; imperialism; Africa Plus; sovereignty.

RÉSUMÉ

Le présent article analyse de manière critique la néocolonisation contemporaine du continent africain à partir du concept « Afrique Plus », compris comme la reconfiguration des anciennes structures coloniales sous de nouvelles formes de domination économique, politique et militaire. L’objectif général de la recherche est d’examiner de façon critique les mécanismes contemporains de néocolonisation en Afrique, ainsi que de réfléchir à leurs impacts sur la souveraineté des États et les possibilités de développement autonome. Sur le plan méthodologique, l’étude repose sur une approche qualitative, soutenue par une revue bibliographique critique et une analyse d’études, en mobilisant les apports de la pensée postcoloniale, de la théorie de la dépendance et de l’économie politique internationale. Des instruments tels que la dette publique, les accords commerciaux inégaux, la présence militaire étrangère, la dépendance technologique et le rôle des institutions multilatérales ont été analysés comme des dispositifs centraux de la néocolonisation contemporaine. La recherche prend également en compte le rôle des acteurs internes, en particulier les élites politiques et économiques africaines, dans la médiation de ces relations. Les résultats montrent que la domination externe persiste de manière structurelle et multifacette, bien qu’elle soit dissimulée par des discours de coopération internationale, de développement durable et de partenariats stratégiques. Il apparaît également que les élites africaines participent activement à la reproduction de ces dynamiques, contribuant à la consolidation d’une néocolonisation consentie. Il est conclu que le dépassement de cette situation exige non seulement des réformes économiques et institutionnelles, mais surtout une profonde décolonisation de la pensée historique, politique et économique. L’étude souligne la nécessité de valoriser les savoirs

locaux, de renforcer les capacités productives internes et de construire des projets de développement centrés sur les réalités africaines.

Mots-clés : néocolonialisme ; Afrique ; dépendance ; impérialisme ; Afrique Plus ; souveraineté.

RESUMEN

El presente artículo analiza críticamente la neocolonización contemporánea del continente africano a partir del concepto “África Plus”, entendido como la reconfiguración de las antiguas estructuras coloniales bajo nuevas formas de dominación económica, política y militar. El objetivo general de la investigación es examinar críticamente los mecanismos contemporáneos de neocolonización en África, así como reflexionar sobre sus impactos en la soberanía de los Estados y en las posibilidades de desarrollo autónomo. Metodológicamente, el estudio se basa en un enfoque cualitativo, sustentado en una revisión bibliográfica crítica y en el análisis de estudios, incorporando aportes del pensamiento poscolonial, de la teoría de la dependencia y de la economía política internacional. Se analizaron instrumentos como la deuda pública, los acuerdos comerciales desiguales, la presencia militar extranjera, la dependencia tecnológica y el papel de las instituciones multilaterales, entendidos como mecanismos centrales de la neocolonización contemporánea. La investigación también considera la actuación de actores internos, particularmente de las élites políticas y económicas africanas, en la mediación de estas relaciones. Los resultados evidencian que la dominación externa persiste de forma estructural y multifacética, aunque disfrazada por discursos de cooperación internacional, desarrollo sostenible y alianzas estratégicas. Asimismo, se observa la participación activa de las élites africanas en la reproducción de estas dinámicas, contribuyendo a la consolidación de una neocolonización consentida. Se concluye que la superación de esta situación requiere no solo reformas económicas e institucionales, sino, sobre todo, una profunda descolonización del pensamiento histórico, político y económico. Se destaca la necesidad de valorar los saberes locales, fortalecer las capacidades productivas internas y construir proyectos de desarrollo centrados en las realidades africanas.

Palabras clave: neocolonialismo; África; dependencia; imperialismo; África Plus; soberanía.

INTRODUÇÃO

Apesar das independências políticas alcançadas por grande parte dos países africanos desde a década de 1960, o continente segue submisso a um esquema de dominação externa que se atualizam sob novas formas. A persistência de estruturas de dependência política, econômica e militar evidencia que a independência não foi acompanhada de uma verdadeira soberania. Assim sendo, reside em nós a seguinte questão: **quais são os principais mecanismos contemporâneos que sustentam a neocolonização no continente africano?**

Este tema se justifica pela necessidade urgente de se compreender criticamente as dinâmicas contemporâneas que colocam em dúvida a autonomia dos Estados africanos, frequentemente submetidos a interesses geopolíticos e econômicos globais sob o disfarce de cooperação, desenvolvimento ou parcerias estratégicas. A análise se torna ainda mais relevante ao observarmos a crescente presença de potências como China, Estados Unidos, França e organismos multilaterais em setores-chave dos países africanos.

A importância desta discussão está no fato de que a naturalização dessas relações assimétricas dificulta a formulação de políticas emancipatórias e reforça uma visão distorcida de progresso, baseada em modelos impostos por potências estrangeiras. O conceito “África Plus”, proposto neste artigo, visa criticar esse novo estágio do imperialismo, em que a dominação se torna não apenas visível, mas institucionalmente consentida e, muitas vezes, legitimada pelos governos africanos.

O **objetivo geral** deste estudo é analisar criticamente os mecanismos contemporâneos de neocolonização no continente africano.

Como **objetivos específicos**, pretende-se:

1. Identificar os principais instrumentos econômicos, diplomáticos e militares utilizados para manter a dependência africana;
2. Discutir o papel dos Estados africanos no aprofundamento dessa dependência;
3. Refletir sobre alternativas teóricas e práticas para a descolonização efetiva do continente.

MECANISMOS CONTEMPORÂNEOS DE NEOCOLONIZAÇÃO

A independência dos países africanos não significou o rompimento total da dominação colonial. O que se acompanha nas últimas décadas é a substituição do colonialismo direto por mecanismos indiretos e mais aprimorados de dominação e controle. Este novo estágio de dominação, entendemos nomear de “África Plus”. Chamamos África Plus a exagerada subordinação do continente africano à economia e a política global, mediada por instituições financeiras internacionais. Esse processo se apresenta como cooperação, mas é, na verdade, uma nova forma de dominação econômica, política e militar.

Desde o fim das décadas de 1970 e 1980, com o aumento das crises da dívida externa nos países em desenvolvimento, África passou a depender intensamente de empréstimos e ajuda internacional. Organismos como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco

Mundial passaram a condicionar o acesso a créditos à implementação de políticas de ajuste estrutural, que impõem rigor fiscal aos estados africanos.

Segundo Mkandawire (2005), este rigor ou medidas dismantelaram o pouco que havia de políticas sociais nos países africanos e impediram o fortalecimento de um setor produtivo nacional. Os efeitos sociais desses ajustes foram devastadores: queda dos sistemas de saúde e educação, desemprego e aumento da vulnerabilidade das populações. Para o autor, o FMI e o Banco Mundial operam não como instituições de desenvolvimento, mas como mecanismos de vigilância ideológica e disciplinamento econômico.

O autor aponta ainda que o discurso do desenvolvimento promovido pelas instituições de Bretton Woods funciona como um mecanismo de controle ideológico, na medida em que condiciona o acesso ao financiamento à adoção de políticas neoliberais, impondo assim um modelo de crescimento exógeno frequentemente incompatível com as realidades africanas.

O endividamento tornou-se um modo de dependência, um ciclo vicioso em que os Estados africanos contraem dívidas de um país ou organizações para pagar dívidas anteriores, tornando-se cada vez mais vulneráveis às imposições dos credores internacionais. Para Amin (2011), essa lógica de subordinação, intensifica ainda mais o subdesenvolvimento e a dominação de África ao invés de superá-la.

Os acordos de comércio internacional, são também mecanismos de neocolonização em curso, que evidenciam relações desiguais sob o discurso da integração econômica. Um exemplo notável são os Economic Partnership Agreements (EPAs), assinados entre a União Europeia e blocos econômicos africanos, caribenhos e pacíficos.

Esses acordos, embora apresentados como parcerias para o desenvolvimento, impõem a abertura de mercados africanos a produtos europeus, ao mesmo tempo em que não oferecem condições de igualdade para os produtos africanos. Como denuncia Taylor (2014), os EPAs representam mais uma forma de recolonização econômica, pois bloqueiam as possibilidades de industrialização dos países africanos.

Taylor (2014), diz que os Acordos de Parceria Econômica (EPAs) limitam a capacidade dos países africanos de desenvolver políticas comerciais soberanas, ao exigirem a eliminação de tarifas e subsídios protetivos, enquanto a Europa mantém mecanismos de

proteção para seus setores agrícolas e industriais, configurando uma relação assimétrica que favorece o capital europeu.

Essa abertura forçada pela Europa resulta em desindustrialização de África, pois os produtos importados frequentemente são mais baratos do que os produzidos localmente. Como consequência, as economias africanas tornam-se simplesmente exportadoras de matérias-primas, reproduzindo o que já acontecia na era colonial, sendo a exportação de matérias-primas a única forma de o continente se fazer presente no comércio global.

A presença militar de potências estrangeiras em solo africano é um facto cada vez mais visível. Os Estados Unidos, a França, a China e outros países têm bases militares permanentes em regiões estratégicas de África, justificando que se instalaram no continente com a necessidade de combater o terrorismo, proteger rotas comerciais e promover a paz, embora estejam a violar a soberania destes Estados com a instalação das suas bases militares.

Para isso, Mbembe (2001), adverte que essa presença tem menos a ver com segurança global e mais com a defesa de interesses energéticos e minerais das grandes potências. A França, por exemplo, mantém bases no Chade, Senegal e Costa do Marfim. Os EUA operam através do AFRICOM (Comando dos Estados Unidos para a África), com presença militar em pelo menos 13 países.

Segundo Mbembe (2001), a presença militar estrangeira em África não se limita à promoção da segurança, mas está associada ao controle de corredores logísticos, regiões ricas em recursos naturais e áreas de influência política, sendo o discurso de combate ao terrorismo frequentemente utilizado como justificativa para interesses estratégicos das potências ocidentais.

Na prática, essas operações garantem a proteção de governos aliados que essas potências têm ajudado a conquistar e se manter no poder, e estes governos por sua vez asseguram o acesso exclusivo a recursos minerais estratégicos, como petróleo, urânio, coltan e outros minerais raros. Essas operações minam os processos internos de construção de soberania autonomia e desenvolvimento de África.

África Plus é a recolonização exageradamente invisível e silenciosa, mas extremamente poderosa. A tecnologia é um poderoso instrumento de neocolonização. Empresas

ocidentais e asiáticas têm o total controle das infraestruturas digitais em África, desde cabos submarinos até plataformas de pagamento e redes de telecomunicações. É fácil perceber que dados de milhões de cidadãos africanos são armazenados e controlados fora do continente, comprometendo a nossa soberania digital e informacional.

A tecnologia fez-se uma nova dimensão de domínio que podemos chamar de colonialismo de dados, isso porque coloca África em posição de vulnerabilidade informacional. Sem controle sobre os próprios sistemas tecnológicos, os nossos países tornam-se apenas consumidores de tecnologias importadas, que na maioria das vezes não garantem privacidade, transparência nem segurança.

A CUMPLICIDADE DAS ELITES AFRICANAS

A ideia que temos de que a África é sempre vítima de forças estrangeiras não resiste quando fazemos uma análise crítica da realidade dos dias atuais. A neocolonização, não poderia ser executada com tanta eficácia se alguns governos africanos não tivessem uma participação tão ativa e com muito entusiasmo nesse processo moderno de dominação. Governos que se dizem soberanos, frequentemente atuam como intermediários locais dos interesses estrangeiros. Ao invés de romper com os legados coloniais, os Estados africanos os atualizam, tornando-os cada vez mais radical.

A continuidade da dominação estrangeira sobre o continente africano, encontra terreno totalmente fértil para o crescimento da aliança entre Estados e potências estrangeiras. Essa dinâmica de cumplicidade demonstra segundo Mbembe (2001), uma “co-administração do império”, na qual a soberania do Estado torna-se simplesmente simbólica, uma vez que as decisões mais relevantes passam a ser orientadas pelas exigências das potências estrangeiras e, em muitos casos, por interesses privados. Que não servem para salvaguardar os interesses do povo. Muitos líderes africanos assinam acordos danosos, entregam recursos estratégicos, reprimem dissidentes e permitem a presença militar estrangeira em nome da estabilidade. Como resultado, temos democracias despidas de democracia, ou seja, democracias formais com essência autoritária, alimentadas por um sistema que agrega políticas que transformam o Estado em mesa de negócios.

Muitas vezes nos questionamos “para quem trabalham os governos africanos?” Para os povos que os elegem ou para os credores internacionais e corporações multinacionais que financiam suas campanhas? Infelizmente, a resposta aponta para o segundo grupo. O silêncio que se faz diante de abusos como a mineração predatória, o uso político das forças armadas nos Estados africanos, e o saque de fundos econômicos dos cofres dos Estados, denunciam o verdadeiro projeto das elites que é a manutenção de seus privilégios perante as potências externas.

A cumplicidade não se limita ao campo econômico ou político; ela atinge a própria estrutura de pensamento. Um dos mecanismos mais perversos do neocolonialismo hoje, é a colonização das mentes. Conforme argumenta Thiong’o (1986), o colonialismo mais eficaz é aquele que convence os colonizados a verem o mundo com os olhos do colonizador. Essa alienação total continua viva nas elites africanas, especialmente aquelas formadas em universidades europeias ou norte-americanas, que retornam aos seus países vendo neles apenas atraso, e no exterior, o modelo ideal de progresso.

A dependência cultural e educativa é um elemento-chave dessa cumplicidade. O sistema educacional em muitos países africanos privilegia línguas coloniais, autores europeus e visões de mundo eurocêntricas. Os currículos nacionais ignoram na totalidade as tradições filosóficas, científicas e históricas africanas, o que impede a construção de uma consciência crítica e autônoma. A elite dirigente, formada dentro dessa lógica, internaliza o desprezo por tudo o que é africano e, assim, contribui para a marginalização dos saberes tradicionais, e das línguas locais.

Thiong’o,(1986) denuncia essa realidade com clareza: “O mais importante campo de batalha na luta anticolonial está na mente das pessoas colonizadas. Enquanto a elite continuar pensando em francês, inglês ou português, ela continuará agindo em função dos interesses que essas línguas representam” (p. 16).

As elites africanas adotaram uma visão anti-povo. Planejam-se políticas com base em relatórios do FMI, do Banco Mundial ou de ONGs internacionais, mas sem diálogo com comunidades locais. A voz do povo é ignorada em favor de dados, gráficos e indicadores de desenvolvimento impostos de fora. Este modelo de governança transforma o Estado africano em uma espécie de depósito de interesses internacionais.

Os Governos se orgulham com crescimento econômico baseado em estatísticas do PIB, enquanto a desigualdade cresce, os camponeses perdem suas terras e os jovens veem na migração a única saída. A elite finge modernidade enquanto governa como capataz de plantações de café no Golungo Alto, na era colonial, representando o patrão na fazenda.

Essa alienação de classe que é também alienação histórica faz com que muitos líderes africanos ignorem as lições das lutas de libertação nacional. Esqueceram-se de Amílcar Cabral, que dizia: “as elites que se distanciam de seu povo traem sua pátria”. Traem porque abandonam os sonhos revolucionários de liberdade real e justiça social, substituindo-os por agendas impostas por Washington, Paris, Pequim ou Bruxelas.

Como Historiador, temos o dever de denunciar essa estrutura de cumplicidade. Não se trata de dispensar as potências estrangeiras, mas de afirmar que a libertação de África só será possível quando as elites deixarem de ser agentes locais da dominação global. A luta deve ser dupla: contra o imperialismo externo e contra os colonizadores internos.

Precisamos resgatar a crítica radical de pensadores africanos que denunciaram a burguesia nativa como classe intermediária da opressão. Frantz Fanon (1961), em *Os Condenados da Terra*, já alertava que “a burguesia nacional nos países coloniais não tem projeto autônomo de nação; ela apenas quer substituir o colono na administração do saque”.

Caminhos Para A Soberania

A descolonização do continente africano não pode ser compreendida apenas como um processo político ou jurídico encerrado nas décadas de 1960 e 1970. Ao contrário, a persistência de estruturas coloniais no pensamento, na economia, na educação e nas relações internacionais denuncia que o colonialismo mudou de forma, mas não de essência. Nesse contexto, o conceito África Plus revela-se útil para analisar a nova fase de subordinação do continente, disfarçada de desenvolvimento e modernização. Superar essa condição, impõe uma revolução epistemológica, cultural e estrutural.

Descolonizar o pensamento africano é uma necessidade urgente para superar os legados do colonialismo que ainda permeiam a forma como muitos africanos enxergam a sua identidade e história. Durante séculos, a colonização impôs uma visão eurocêntrica, desvalorizando as culturas e saberes africanos. Essa subordinação epistemológica criou

uma mentalidade colonizada, na qual os africanos passaram a ver suas próprias tradições e conhecimentos como inferiores, notamos ser crucial entender que a libertação plena do continente não se limita à conquista política, mas deve envolver também a libertação intelectual. O resgate dos saberes locais, a valorização das línguas africanas e a reconstrução das narrativas históricas são formas essenciais de resgatar a autoestima e a soberania cultural. A descolonização do pensamento africano, não é apenas uma questão acadêmica, mas um ato de resistência e afirmação da identidade, que permite aos africanos se reconectar com suas raízes e construir um futuro verdadeiramente autônomo.

Segundo Thiong'o (1986), a colonização da mente constituiu uma etapa fundamental da dominação colonial, sendo a sua superação uma condição indispensável para a conquista de uma liberdade efetiva. O autor argumenta que a imposição de línguas europeias, currículos eurocêntricos e sistemas de valores estrangeiros contribuiu para alienar os africanos de suas próprias histórias e culturas, ao mesmo tempo em que o controle dos meios de produção cultural e intelectual foi tão estratégico quanto o domínio dos recursos materiais, visando enfraquecer a autoestima e a identidade dos povos colonizados.

A recuperação das epistemologias africanas aquelas formas de saber ancestrais, comunitárias, espirituais e ambientais é, portanto, um passo decisivo. Isso significa rever profundamente os sistemas educacionais, reconstruindo-os em torno da realidade africana, suas línguas, suas histórias e suas urgências.

Para Fanon (1961), “a descolonização é a criação de homens novos”, e essa criação começa na forma de pensar (p. 252).

A educação colonial não foi um acidente, foi um instrumento deliberado de submissão. Mesmo após as independências formais, muitos países mantiveram modelos educativos copiados da Europa. Isso reforça o que Achille Mbembe (2016) chama de “provincialização do continente africano”, ou seja, a ideia de que a África é sempre um reflexo atrasado da Europa, nunca um centro de pensamento próprio.

A educação é, sem dúvida, uma das ferramentas mais poderosas na construção da autonomia de um povo. No contexto africano, a educação tem sido historicamente usada tanto como um instrumento de dominação quanto como uma potencial chave para a libertação. Durante o período colonial, as potências imperialistas estruturaram os sistemas

educacionais de maneira a reproduzir sua própria visão de mundo, desvalorizando os saberes e culturas locais. A partir disso, a educação se tornou um veículo para a imposição de uma mentalidade colonizada, afastando os africanos de suas próprias histórias e capacidades.

No entanto, ao ser restaurada, a educação pode tornar-se a base para a autonomia real. Isso significa criar um sistema educacional que valorize as culturas africanas, ensine em línguas locais e promova o pensamento crítico, que permita aos indivíduos compreender e transformar sua realidade. Um povo educado de maneira autêntica torna-se capaz de produzir e disseminar seu próprio conhecimento, tomar decisões informadas sobre seu destino e resistir a pressões externas.

A educação não deve ser vista apenas como um direito, mas como uma poderosa ferramenta de empoderamento. Ela oferece a base para a construção de uma sociedade independente, que não apenas se liberta das amarras do colonialismo, mas também é capaz de traçar seu próprio caminho rumo à soberania plena.

Descolonizar a educação implica reformular os currículos escolares, valorizar os saberes indígenas, investir em línguas locais e criar universidades comprometidas com as realidades africanas. Como propõe Cheikh Anta Diop (1987), é preciso retomar a história pré-colonial e reconstruir a memória africana, pois "um povo sem memória é um povo sem futuro".

Parafraseando Diop (1987), não se trata de negarmos a ciência ocidental, mas de integrá-la criticamente a um projeto de autonomia. A ciência africana precisa ser útil à agricultura local, à saúde comunitária, à tecnologia social e à preservação do meio ambiente. A formação de cientistas, professores e técnicos deve obedecer à lógica da necessidade interna, não à demanda externa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise crítica do conceito “África Plus” revela um cenário de persistência e reinvenção das práticas coloniais no continente africano. Embora as bandeiras da independência tenham sido hasteadas em quase todos os países africanos nas décadas de 1960 e 1970, os fundamentos estruturais do colonialismo foram mantidos, repaginados e reforçados

sob novas roupagens: cooperação internacional, ajuda humanitária, combate ao terrorismo, acordos de comércio e investimentos estrangeiros.

Este estudo demonstrou que o neocolonialismo em África opera por meio de mecanismos complexos, sutis e institucionalizados, frequentemente aceitos e legitimados pelas próprias elites africanas. O consentimento, seja por oportunismo político ou por dependência material, torna possível a continuidade de uma colonização consentida, na qual os interesses externos mudam completamente as políticas internas dos países africanos com a cumplicidade de parte significativa de seus dirigentes.

A crítica aqui exposta não pretende negar os avanços conquistados nas últimas décadas, mas sim apontar que tais progressos são frequentemente minados por estruturas que perpetuam a dependência. Diante disso, reafirmamos que a verdadeira libertação do continente africano exige uma profunda descolonização do pensamento, da educação, da economia, da cultura e das relações internacionais.

Descolonizar a África é um imperativo histórico e ético. Requer mobilização dos povos, fortalecimento das instituições locais, ruptura com modelos econômicos impostos e valorização do saber africano. Requer também o florescimento de uma nova consciência histórica, guiada por uma ética de soberania e solidariedade. Esse é o único caminho para romper com a lógica do África Plus e construir uma África para os africanos, livre, justa e verdadeiramente independente.

DECLARAÇÃO DE CONFLITO

Sem conflito de interesse

DECLARAÇÃO DE DADOS

O conjunto de dados de apoio aos resultados deste estudo não está disponível ao público, pois trata-se de um artigo de natureza teórica

REFERÊNCIAS

Amin, S. (2011). *O desenvolvimento desigual: Ensaio sobre as formações sociais do capitalismo periférico*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

Cabral, A. (1973). *Unidade e luta: Discursos, intervenções e cartas*. Lisboa: Seara Nova.

- Diop, C. A. (1987). *Civilização ou barbárie: Uma autêntica antropologia africana*. São Paulo: Ática.
- Fanon, F. (1961). *Os condenados da terra*. São Paulo: Martins Fontes.
- Mbembe, A. (2001). *On the postcolony*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Mbembe, A. (2016). *Crítica da razão negra*. Lisboa: Antígona.
- Mkandawire, T. (2005). Maladjusted African economies and globalization. *Africa Development*, 30(1–2), 1–33.
- Nkrumah, K. (1963). *Africa must unite*. London: Heinemann.
- Rodney, W. (1972). *How Europe underdeveloped Africa*. London: Bogle-L'Ouverture Publications.
- Sankara, T. (1985). *Discours sur la dette africaine*. Addis Abeba: Organização da Unidade Africana. Recuperado em 24 de abril de 2025, de <https://www.cadtm.org/Discours-de-Thomas-Sankara-a-1>
- Taylor, I. (2014). *Africa rising? BRICS and diversifying dependency*. Oxford: James Currey.
- Thiong'o, N. wa (1986). *Descolonizar a mente: A política da linguagem na literatura africana*. São Paulo: Ática.
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism*. New York, NY: PublicAffairs.